

Original paper

O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA MATN USTIDA ISHLASH YO'LLARI (O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMI MISOLIDA)

© X.X. Turg'unova¹✉

¹Samarqand davlat pedagogika instituti, Samarqand, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada O'zbekiston ta'lim tizimi misolida boshlang'ich sinflarda o'qish savodxonligini rivojlantirishda matn ustida ishlashning samarali usullari o'rganiladi. Tadqiqot natijalari asosida matnni chuqur tahlil qilish, interfaol metodlarni (INSERT, klaster, konseptual xarita) qo'llash va o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirish orqali o'qish savodxonligi ko'rsatkichlarini 30-40% ga oshirish mumkinligi isbotlangan. Maqola zamonaviy metodikalar asosida o'qish darslarini tashkil etishning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qiladi.

MAQSAD: boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish savodxonligini shakllantirishda matn ustida ishlashning samarali metodlarini aniqlash va ularni o'qitish jarayoniga tatbiq etish orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida tajriba-sinov ishlari, kuzatuv, so'rovnomalar, pedagogik tahlil va statistik tahlil metodlaridan foydalanildi. Tajribalar Toshkent va viloyat maktablarida 2–4-sinf o'quvchilari ishtirokida o'tkazildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar shuni ko'rsatadiki, matn bilan ishlashning interfaol usullarini qo'llash o'quvchilarda o'qilgan matnni tushunish, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ayniqsa, "INSERT" texnologiyasi va "klaster" usuli o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini faollashtirib, o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Tadqiqotda o'qish savodxonligi darajasining o'rtacha 35% ga oshgani aniqlangan.

XULOSA: matn ustida ishlashning interfaol metodlarini ta'lim jarayoniga joriy etish boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Bu metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlash, matnni tushunish va o'z fikrini ifoda etish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: o'qish savodxonligi, interfaol metodlar, matn ustida ishlash, boshlang'ich sinf, mustaqil fikrlash, INSERT texnologiyasi, klaster, konseptual xarita.

Iqtibos uchun: Turg'unova X.X. O'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash yo'llari (O'zbekiston ta'lim tizimi misolida). // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. B.39–45.

СПОСОБЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ ГРАМОТНОСТИ ЧТЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА)

© Х.Х. Тургунова¹✉

¹Самаркандский государственный педагогический институт, Самарканд,
Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются эффективные методы работы с текстом при развитии читательской грамотности у младших школьников на примере образовательной системы Узбекистана. На основе результатов исследования доказано, что глубокий анализ текста, применение интерактивных методов (INSERT, кластер, концептуальная карта) и формирование у учащихся навыков самостоятельного мышления позволяют повысить показатели читательской грамотности на 30–40%. В статье анализируются теоретические и практические аспекты организации уроков чтения на основе современных методик.

ЦЕЛЬ: определить эффективные методы работы с текстом при формировании читательской грамотности у младших школьников и внедрить их в процесс обучения для развития навыков самостоятельного мышления учащихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования использовались экспериментально-опытная работа, наблюдение, анкетирование, педагогический и статистический анализ. Эксперименты проводились с участием учащихся 2–4-х классов школ Ташкента и областей.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что применение интерактивных методов работы с текстом значительно улучшает навыки понимания, анализа и интерпретации прочитанного. Особенно эффективными оказались технологии «INSERT» и метод «кластер», активизирующие логическое мышление учащихся и повышающие интерес к чтению. В ходе эксперимента установлено, что уровень читательской грамотности повысился в среднем на 35%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: внедрение интерактивных методов работы с текстом в образовательный процесс является эффективным средством развития читательской грамотности младших школьников. Эти методы способствуют формированию у учащихся навыков самостоятельного мышления, понимания текста и выражения собственного мнения.

Ключевые слова: читательская грамотность, интерактивные методы, работа с текстом, начальная школа, самостоятельное мышление, технология INSERT, кластер, концептуальная карта.

Для цитирования: Тургунова Х.Х. Способы работы с текстом на уроках грамотности чтения (на примере системы образования Узбекистана). // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. С.39–45.

METHODS OF WORKING WITH TEXT IN READING LITERACY LESSONS (BASED ON THE EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN)

© Khumora Kh. Turg'unova¹✉

¹Samarkand State Pedagogical Institute, Samarkand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article examines effective methods of working with texts to develop reading literacy in primary school students, using the example of the education system in Uzbekistan. Based on the research results, it has been demonstrated that deep text analysis, the use of interactive methods (INSERT, cluster, conceptual map), and the development of students' independent thinking skills can increase reading literacy indicators by 30–40%. The article analyzes the theoretical and practical aspects of organizing reading lessons using modern methodologies.

AIM: to identify effective methods of working with texts for developing reading literacy in primary school students and to implement these methods in the teaching process to enhance students' independent thinking skills.

MATERIALS AND METHODS: the study employed experimental work, observation, surveys, pedagogical analysis, and statistical analysis. Experiments were conducted with 2nd–4th grade students in schools in Tashkent and regional areas.

DISCUSSION AND RESULTS: the results showed that applying interactive methods for working with texts significantly improves students' skills in understanding, analyzing, and interpreting reading material. In particular, the "INSERT" technology and the "cluster" method actively enhance students' logical thinking and increase their interest in reading. The study found that reading literacy levels increased on average by 35%.

CONCLUSION: integrating interactive methods of working with texts into the educational process is an effective tool for developing reading literacy in primary school students. These methods help cultivate students' independent thinking, text comprehension, and ability to express their own ideas.

Keywords: reading literacy, interactive methods, working with texts, primary school, independent thinking, INSERT technology, cluster, conceptual map.

For citation: Khumora Kh. Turg'unova. (2025) 'Methods of working with text in reading literacy lessons (based on the education system of Uzbekistan)', *Inter education & global study*, vol.3 (10), pp.39–45. (In Uzbek).

Bugungi kunda ta'lim tizimida o'qish savodxonligi masalasi global miqyosda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sifatini oshirish, xalqaro baholash dasturlarida mamlakat ishtirokini kengaytirish to'g'risidagi qarorlari[1] o'qish savodxonligini shakllantirishga yangi bosqichda yondashishni taqozo etmoqda. O'qish savodxonligi — bu o'quvchining matndan ma'no anglash, fikr yuritish va o'z bilimini yangi sharoitda qo'llay olish qobiliyatidir. Boshlang'ich ta'lim jarayonida matn ustida ishlash metodikasini to'g'ri yo'lga qo'yish nafaqat o'qish malakasini, balki o'quvchining tafakkur va tahliliy fikrlash darajasini ham belgilab beradi[2]. PISA-2022 xalqaro baholash dasturi natijalariga ko'ra, O'zbekiston o'quvchilarining o'qish

savodxonligi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichi 338 ballni tashkil etgan bo'lib, bu OECD o'rtacha natijasidan 80 ballga past[3]. Shu bois o'qish darslarida matn bilan ishlash usullarini takomillashtirish ta'lim sifatini oshirishda muhim omil bo'lib qolmoqda.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi — O'zbekiston ta'lim tizimi misolida boshlang'ich sinflarda o'qish savodxonligini rivojlantirish jarayonida matn ustida ishlashning samarali yo'llarini aniqlash, ularning o'quvchilarning fikrlash, tushunish va mustaqil mulohaza yuritish ko'nikmalariga ta'sirini tahlil qilish hamda interfaol metodlar asosida o'qish darslarini takomillashtirishdan iborat. Mazkur maqsadni amalga oshirish orqali quyidagi ilmiy-amaliy natijalarga erishish ko'zda tutiladi:

1. O'qish savodxonligi tushunchasining mazmun-mohiyatini nazariy jihatdan asoslash;
2. Matn ustida ishlash jarayonining bosqichlari va metodik tamoyillarini aniqlash;
3. INSERT, klaster, konseptual xarita, fikrlar zanjiri kabi interfaol yondashuvlarning samaradorligini tajriba-sinov asosida tekshirish;
4. O'quvchilarning matnni tushunish, asosiy g'oyani ajratish, xulosa chiqarish va fikr bildirish ko'nikmalarini baholash;
5. Olingan natijalar asosida boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqish. Ushbu maqsad orqali tadqiqot nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyat kasb etadi — u o'qish darslarining metodikasini zamonaviylashtirish, ta'lim sifatini oshirish hamda o'quvchilarda mustaqil fikrlash madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

O'qish savodxonligini rivojlantirish masalasi so'nggi yillarda nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyo miqyosida dolzarb ilmiy muammo sifatida e'tirof etilmoqda. PISA (Programme for International Student Assessment) xalqaro baholash dasturi natijalari shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning o'qish savodxonligi darajasi mamlakatlarning ta'lim sifatini belgilovchi asosiy indikatorlardan biridir (OECD, 2021). Shu boisdan ham O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalq ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi qarori (2022) ta'lim mazmunini yangilash, o'qish savodxonligini milliy mezonlar asosida rivojlantirishni strategik yo'nalish sifatida belgilab berdi. O'zbekistonlik tadqiqotchilar (M. Qodirova, G. Rasulova, Z. Turg'unova va boshqalar) o'qish savodxonligini rivojlantirishda o'qituvchining metodik tayyorgarligi, matn tanlovi va interaktiv usullarning ahamiyatiga alohida e'tibor qaratishgan [4]. Xalqaro manbalarda esa o'qish savodxonligi "matn bilan o'zaro faol muloqot" deb talqin qilinadi[5]. Kognitiv psixologlar (Bloom, Anderson, Pearson) o'quvchining o'qish paytida tahlil, sintez va baholash ko'nikmalarini shakllantirishni asosiy bosqich sifatida ko'rsatadi[6]. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda o'qish darslarida ko'proq yod olish va qayta aytib berish mashqlariga e'tibor qaratiladi. Holbuki, zamonaviy metodikada bu jarayon o'quvchining mustaqil fikr yuritishi va tanqidiy mulohaza bildirishiga yo'naltirilgan bo'lishi kerak[7]. Xalqaro tadqiqotlarda o'qish savodxonligi kengroq talqin qilinadi. OECD Learning Framework 2030 (2019)da u "insonning matn bilan faol muloqot orqali yangi bilim yaratish, tahlil qilish va tanqidiy qaror qabul qilish qobiliyati" sifatida izohlanadi. B.Bloom va L.Anderson (2001)ning "Taxonomy of Educational Objectives" asarida esa o'qish savodxonligi kognitiv faoliyatning yuqori bosqichlari — tahlil, sintez va baholash darajalari

bilan bevosita bog'liqligi ta'kidlanadi. Shu nuqtai nazardan, o'quvchining matni nafaqat o'qib tushinishi, balki undagi ma'lumotni qayta ishlash, dalillarni solishtirish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirish zarur. Rasulova (2021) o'z tadqiqotida INSERT, klaster va konseptual xarita kabi interfaol metodlarning o'qish savodxonligiga ijobiy ta'sirini tajribaviy asosda isbotlagan. Turg'unova (2020) esa matn bilan ishlashda o'qituvchi rahbarligida tashkil etilgan tahliliy suhbatlar o'quvchining mustaqil fikrlash salohiyatini oshirishini ta'kidlaydi. Hasanov (2022) tomonidan ilgari surilgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar nazariyasiga ko'ra, o'qish darslarida interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning kognitiv faolligini 40% gacha oshiradi. Bu natijalar mazkur tadqiqotda qayd etilgan tajriba ko'rsatkichlari bilan hamohangdir. Shuningdek, PISA 2022 hisobotida (OECD, 2023) O'zbekiston o'quvchilari o'qish savodxonligi bo'yicha o'rtacha 338 ball to'plagan bo'lib, bu OECD o'rtacha ko'rsatkichidan 80 ballga past ekanligi qayd etilgan. Bu esa o'qish darslarida matn bilan ishlash metodikasini tubdan takomillashtirish zaruratini ko'rsatadi. Shu ma'noda, o'qish savodxonligini rivojlantirishda o'quvchining tahliliy fikrlashini rag'batlantiruvchi, dalillarga asoslangan o'qitish yondashuvlarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Xulosa qilib aytganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, o'qish savodxonligi faqat o'qish malakasi emas, balki keng ko'lamli tafakkur, muloqot, va bilimni amalda qo'llash kompetensiyasidir. Shu bois O'zbekiston ta'lim tizimida o'qish darslarining metodikasini modernizatsiya qilish, o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini kuchaytiruvchi interfaol yondashuvlarni keng joriy etish — bugungi ta'lim islohotlarining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

Tadqiqot Toshkent, Samarqand va Farg'ona viloyatlaridagi 12 ta umumta'lim maktabining 3–4-sinflarida olib borildi. Tadqiqotda jami 480 nafar o'quvchi ishtirok etdi, ulardan 240 nafari tajriba, 240 nafari nazorat guruhi sifatida belgilandi. Tajriba darslarida “matn ustida ishlash” quyidagi yo'nalishlarda tashkil etildi:

Matni bosqichma-bosqich o'qish (muqaddima, asosiy g'oya, xulosa);

Savol-javob, klaster va “insert” texnologiyasi orqali tahlil qilish;

Matndan g'oya va dalillarni ajratish;

O'quvchi tomonidan matn asosida mini-esse yozish.

O'qish darslarining samaradorligini baholash uchun o'quvchilarning matni tushunish, g'oya chiqarish va fikrni asoslash ko'nikmalari sinovdan o'tkazildi[8]. Tadqiqot metodlari

Tadqiqot davomida quyidagi ilmiy usullar qo'llanildi:

Pedagogik kuzatish – o'qish darslarining borishini tahlil qilish;

Suhbat va intervyu – o'qituvchilar hamda o'quvchilarning fikrlarini aniqlash;

Test va diagnostika – o'quvchilarning o'qish savodxonligi darajasini o'lchash;

Tajriba-sinov – yangi metodlarni amalda qo'llab ko'rish;

Statistik tahlil – natijalarni solishtirish va umumlashtirish.

Natijalarni baholash mezonlari

O'quvchilarning o'qish savodxonligi quyidagi ko'rsatkichlar asosida baholandi:

1. Matn mazmunini to'liq tushunish;

2. Asosiy g'oyani aniqlay olish;
3. Mustaqil fikr bildirish va dalil keltirish;
4. Matndan xulosa chiqarish.

Eksperiment natijalari quyidagi jadvallarda keltirilgan:

1-jadval. O'quvchilarning o'qish savodxonligi bo'yicha foiz ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	Dastlab (%)	So'ng (%)	O'sish
Matn mazmunini to'liq tushunganlar	42	78	+36
Asosiy g'oyani ajrata olganlar	37	73	+36
Mustaqil fikr bildirganlar	29	68	+39
Matndan xulosa chiqara olganlar	33	70	+37

Tajriba guruhi natijalari 30–40% atrofida o'sishni ko'rsatdi.

2-jadval. O'qish savodxonligi bo'yicha o'rtacha ball ko'rsatkichlari

Guruh	Boshlang'ich ball	Yakuniy ball	O'sish (ball)
Tajriba guruhi	41,3	78,5	+37,2
Nazorat guruhi	40,8	57,1	+16,3

Tahlil natijalariga ko'ra, tajriba guruhidagi o'quvchilar matnni tahlil qilish, asosiy g'oyani aniqlash va mustaqil fikr bildirishda sezilarli o'sish qayd etishdi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, o'qish darslarida matn ustida ishlashning interfaol usullarini qo'llash o'quvchilar savodxonligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa "insert", "konseptual xarita" va "fikrlar zanjiri" metodlari o'quvchilarning faol fikrlashini kuchaytiradi[9]. Bundan tashqari, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi ham o'qish savodxonligi rivojida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Darsda o'quvchining faol ishtiroki, savol berish madaniyati va mantiqiy izchillik asosiy rol o'ynaydi. Tahlil natijalari xalqaro tadqiqotlar bilan hamohang: PISA mezonlariga ko'ra, matnni tahlil qilish, baholash va integratsiya qilish ko'nikmalari o'qish savodxonligining asosiy komponentlaridan biridir[10]. Tadqiqotning nazariy poydevori sifatida B.Blum, L.Anderson, D.Pearson, J.Briner singari xorijiy olimlarning o'qish jarayonida kognitiv rivojlanish va metakognitiv nazorat nazariyalari, shuningdek, o'zbek olimlari M.Qodirova, G.Rasulova va Z.Turg'unovalarning boshlang'ich ta'limda o'qish metodikasiga oid ishlanmalari asos qilib olindi. Metodologik yondashuvda o'qish savodxonligi faqat matnni o'qish emas, balki o'quvchining tahlil qilish, fikr yuritish, baholash va ijodiy qo'llay olish qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan faol jarayon sifatida talqin etildi.

O'qish savodxonligini rivojlantirishda matn ustida ishlashning to'g'ri yo'lga qo'yilishi o'quvchilarning fikrlash madaniyatini shakllantiradi. O'qituvchi matnni tanlashda o'quvchining yosh, qiziqish va tajriba darajasini inobatga olishi kerak. Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, interfaol metodlar yordamida o'qish savodxonligi 30–40% ga oshadi. Kelgusida ta'lim siyosatida o'qish savodxonligini baholovchi milliy dasturlarni joriy etish, o'qituvchilar uchun maxsus metodik qo'llanmalar ishlab chiqish tavsiya etiladi.

O'qish savodxonligi, matn ustida ishlash, interfaol metodlar, PISA, boshlang'ich ta'lim, o'quvchilarning fikrlash ko'nikmalari, INSERT texnologiyasi, tadqiqot natijalari.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xalq ta’limi tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi qarori. – T.: 2022.
2. Qodirova M. Boshlang‘ich sinflarda o‘qish metodikasi. – Toshkent: TDPU, 2023.
3. PISA 2022 Report: Uzbekistan Country Results. – OECD, 2023.Havola: <https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2022-results.htm>
4. Rasulova G. O‘qish savodxonligi darslarida interfaol metodlar. – Samarqand, 2021.
5. OECD Learning Framework 2030. – Paris, 2019.Havola: <https://www.oecd.org/education/2030-project/>
6. Bloom B., Anderson L. Taxonomy of Educational Objectives. – New York, 2001.Havola: <https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/>
7. Turg‘unova Z. Boshlang‘ich ta’limda matn bilan ishlash samaradorligi. – Buxoro, 2020.
8. O‘zbekiston Respublikasi XTV Milliy baholash markazi hisobotlari, 2024.
9. Hasanov A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: “Fan”, 2022.
10. OECD PISA Framework for Reading Literacy. – 2021.Havola: <https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-assessment-and-analytical-framework.htm>

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xumora Xusniddin qizi**, Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang‘ich ta’lim) yo‘nalishi 2-bosqich magistranti, [**Тургунова Хумора Хусниддин кызы**, магистрант 2-го цикла по направлению «Теория и методика воспитания и обучения (начальное образование)»]; [**Turgunova Khumora Khusniddin kizi**, 2nd-cycle master's student in the field of Theory and Methodology of Education and Training (Primary Education)], manzil: Samarqand viloyati Jomboy tumani "Polvonariq" mahallasi 45- uy,[Адрес: Самаркандская область, Джамбойский район, массив «Полвонарик», дом 45],[Address: House 45, "Polvonariq" neighborhood, Jamboy district, Samarkand region]